

ОЦЕНКА ЗНАНИЙ, НАВЫКОВ И УМЕНИЙ СТУДЕНТОВ ПО ПРЕДМЕТУ ДЕТАЛИ МАШИН

Ш.Б.Мадалиев, Х.Б.Мадалиев

докторант - Белорусско-Узбекского межотраслевого института прикладных
технических квалификаций в городе Ташкенте

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14214565>

Аннотация. В данной статье подчеркивается целесообразность постоянного обновления методов обучения, а иногда и использования игровых технологий в обучении с целью достижения высокого уровня мастерства обучающихся в преподавании «Детали машин».

Ключевые слова: методика обучения, инновационная технология, игровая технология, геометрические поверхности, пространственное мышление, проекция.

Abstract. This article emphasizes the advisability of constantly updating teaching methods, and sometimes using gaming technologies in teaching, in order to achieve a high level of student skill in teaching “Machine Parts”.

Keywords: teaching methods, innovative technology, gaming technology, geometric surfaces, spatial thinking, projection.

Важной и необходимой частью учебно-воспитательного процесса является учет успеваемости студентов, от правильной постановки которого зависит успех обучения. Владение методикой проверки знаний по техническим дисциплинам в частности по предмету детали машин и выставления оценок следует считать одной из труднейших задач, стоящих перед молодым преподавателем. Проверка и оценка знаний студентов выполняют следующие функции: контролирующие, обучающие, воспитывающие, развивающие. Контролирующая функция является основной, а обучающая, воспитывающая и развивающая функции являются сопутствующими, хотя и весьма важными.

Перечисленные функции определяют основные педагогические требования к организации проверки и оценки знаний: систематичность и регулярность осуществления контроля; [1]

Контроль как за глубиной прочностью усвоения знаний так и за своевременным формированием определённых умений и навыков; объективность контроля и оценок; выставление оценок в соответствии с требованиями программы к уровню знаний, умений и навыков;

Объективность контроля (определяется такой его организацией, при которой за минимальное время с помощью достаточного количества проверочных заданий и вопросов можно выявить знания у большого числа студентов)

В процессе обучения студентов предмета детали машин широко используются текущая и итоговая формы проверки знаний, для осуществления которых применяются устный и письменный опрос, самостоятельные графические работы [1,2].

Устный опрос наиболее широко распространён в практике. Однако следует отметить, что он является наиболее трудным видом проверки знаний, так как зависит от того, как студенты приготовили самостоятельное задание.

Методами устного опроса являются индивидуальный, фронтальный и уплотнённый опрос.

Индивидуальный опрос из-за специфики предмета не очень широко используется в преподавании предмета детали машин. При индивидуальном опросе студент вызывается к доске для развернутого ответа на оценку. При этом студенты не пересказывают текст учебника, а основываясь на ранее изученным материалом, самостоятельно объясняет материал.

Пример индивидуального ответа на вопрос может быть показан чтение сборочных чертежей и расчётов по учебным таблицам. При определении проведения индивидуального ответа на вопрос во время обучения преподаватель должен решить для себя ряд вопросов. Например: со сколькими студентами можно провести опрос, кого вызывать к опросу. Что делают остальные студенты в это время. Сколько времени требуется студентам, чтобы ответить на этот вопрос? Такие вопросы, как "что проверить", "как задать вопрос" молодому преподавателю, усложняют задачу[1].

Современная дидактика и методика предлагают задавать учащимся вопросы; понимание причины последовательности, замены, сравнения и т.д.

Вызывая ученика к индивидуальному ответу на вопрос, учитель говорит другим ученикам внимательно выслушать ответ, исправить и дополнить свою ошибку. Остальным учащимся учителю следует дать самостоятельную работу, когда учащимся с низким уровнем успеваемости предлагается ответить на вопрос. Метод проведения фронтальных ответов на вопросы распространен в обучении предмету детали машин. Фронтальная сессия вопросов и ответов позволяет большому количеству студентов одновременно искать ответы. Фронтальное проведение вопросов и ответов сочетает в себе функции контроля и обучения, не затрачивая при этом слишком много времени. Не следует забывать, что фронтальный опрос имеет и свои недостатки. Он не может сформировать полноценные знания, полученные на основе пройденной темы.

В случае смешанного ответа на один и тот же вопрос может быть предложено несколько вариантов ответа. При устном ответе один из них может выполнить несколько заданий. Этот метод гораздо сложнее для преподавателя, поскольку учащиеся в основном заняты выполнением заданного расчёта графической работы. Этот метод чаще всего используется при оценке знаний учащихся. Недостатком этого метода является то, что в этом случае задача обучения студента становится вялотекущей, поскольку студенты в основном заняты выполнением данного расчёта графической работы. Этот метод считается гораздо более полезным для проверки того, насколько он был понятен учащимся после прохождения одного раздела и выставления итоговой оценки. Расчёты и чертежи - это проверка практической работы, выполняемой независимо от методов углубленной проверки по предмету. При экзамене самостоятельной графической работы функция контроля направлена на учебную и воспитательную цель, но задания должны оцениваться рационально, определяя, сделал ли студент это сам или нет. Самостоятельная работа, данная во время урока, должна быть проверена учителем с какой целью, например, было ли задание выполнено группой на 100%? Когда вы ознакомитесь с работой студента. Если новая тема зависит от этой самостоятельной работы, ее необходимо обсудить при всех, объяснив задание. Если задание дается по хорошо освоенным учащимися темам, то оно будет ограничено проверкой тетради. Метод проверки базовых знаний заключается в проверке того, что учащиеся выполнили графическую работу. В программе "Детали машин" будет запланирована расчётная и графическая работа, которую студент обязан освоить. Чрезвычайно легкие задания не

обогащают знания студента. А чрезвычайно сложные задания лишают студентов уверенности в себе, создают нервное состояние. При планировании занятия, в ходе которого выполняется графическое задание, следует оказать помощь ученику, учитель которого не в состоянии хорошо освоить тему. Необходимо осмотреть себя и повесить план графической работы, которую предстоит выполнить, так, чтобы он был виден в учебной комнате. Контрольная работа - одна из основных расчётных и графических работ. Руководителю необходимо объяснить порядок выполнения работы перед получением контрольной работы, уточнить вопросы, заданные учащимися. Для студентов, которые быстро выполняют расчётную и графическую работу, также следует подготовить отдельное задание. Функция контрольной работы состоит в том, чтобы определить, в какой степени освоен указанный предмет. Работа над ошибками выполненной расчётной и графической работы выполняет обучающую функцию. Во время проверки контрольной работы руководитель должен указать на доске, какие недостатки являются общими, а какие устраняются индивидуально [3].

При обучении предмету детали машин широко используется выполнение индивидуальных самостоятельных расчётных и графических заданий.

Этот тип текущих заданий выполняет как контрольные, так и обучающие задачи. Самостоятельная работа проводится так, как если бы она была частью обучения. Самостоятельная работа помогает определить уровень усвоения знаний, умений и навыков обучающимися по отдельной теме или разделу. Контрольная и самостоятельная работа проводятся тогда, когда характерна уверенность в том, что учащиеся освоили большую часть пройденной темы. Чтобы обеспечить качество проверки расчётной и графической работы, необходимо спланировать ее, ориентируясь на нее.

1. Расчёты и чертёж выполнен правильно (расчёты сделаны правильно, проведены линии рамки, угловой штамп, правильно указаны размеры)

2. Проверка правильности построения чертежа по расчёту (придавать значение соединению проекций, правильно выполненным в зависимости от задания типам линий, правильности ответа).

Выделить типичные ошибки, допущенные учащимися после проверки, и научить, как их устранять. Чтобы показать слабую сторону студентов и так же определить графическую готовность группы необходимо составить отчетную таблицу. Определение различных форм ошибок, обнаруживаемых в расчётных и графических работах. Давайте возьмем пример форм таблиц в приблизительном варианте. Учет ошибок должен осуществляться таким образом, чтобы ошибки каждого учащегося учитывались:

1. По результатам устного опроса, отличная оценка "10", "9" ставится следующим учащимся

а) хорошо освоил упомянутую программу, в зависимости от внешнего вида имеет представление о работе этих деталей, условных знаков, размеров и правила чертежа,

б) может дать четкий ответ на вопрос, хорошо понимает учебный материал, обладает достаточными знаниями,

в) не допускает ошибок, но допускает некоторые незначительные промахи при чтении чертежа или произвольно.

Хорошая оценка "8", "7" ставится в следующих случаях;

а) хорошо осваивающим учебную программу, но отсутствие пространственного воображения является причиной недостатков, которые заложены в чтении чертежа и при расчётах, знает правила чертежа и расчётов,

б) отвечает правильно, условное значение находится в логической последовательности

в) допускает некоторые ошибки при чтении чертежа, ожидая исправления преподавателя.

Удовлетворительная оценка "6", "5", "4" выставляется по следующим случаям:

а) не владеет твердо базовой программой, но освоил большинство правил чертежа и расчётов,

б) не может полностью ответить на поставленный вопрос, нету последовательности ответа,

в) недоверчиво читает чертёж, постоянно нуждается в помощи преподавателя.

Неудовлетворительная оценка "3", "2" выставляется в следующем :

а) не понимает большую часть учебного материала

б) последовательность ответов выстроена неправильно, уровень ошибок не может быть исправлен даже преподавателем.

Оценка " 1 " выставляется в следующих случаях;

а) вообще не разбирается в программе обучения, не обладает никакими знаниями.

При оценке графической практической работы отличная оценка "10", "9" ставится следующим учащимся :

а) чертит неторопливо, тетрадь упорядочена, графическая работа выполнена правильно

б) можете легко пользоваться справочником

в) не допускает ошибок в чертеже, но допускает несовершенства, которые не имеют значения.

Оценка "8", "7" выставляется в следующих случаях;

а) самостоятельно, но без особых трудностей, выполняет и читает чертёж, сохраняя относительный порядок в тетради

б) использует справочник, но в расчётах допускает ошибку

в) допускает ошибки, которые не имеют большого значения в чертеже, самостоятельно исправляет их по устному указанию преподавателя.

Удовлетворительная оценка "6", "5", "4" выставляется по следующим случаям:

а) освоил большинство правил чертежа и расчётов,

б) не может полностью ответить на поставленный вопрос, нету последовательности ответа,

в) недоверчиво читает чертёж, постоянно нуждается в помощи преподавателя.

Оценка "3", "2" выставляется в следующих случаях;

а) не выполняет графическую работу, не выполняет расчёты, который должен быть выполнен самостоятельно

б) чертёж и обучение чертежу выполняется с помощью преподавателя, допускающего ошибку в последовательности.

Оценка " 1 " выставляется в следующих случаях;

а) если студент не подготовил графическую работу, вообще не обладает знаниями и умениями по образовательной программе.

При оценке учащихся важно помнить, что оценка выставляется только по знаниям учащихся. Оценка не должна быть наградой или наказанием для учащихся. При оценке необходимо соблюдать строгую точность, т.е. студент с сильными знаниями может быть не готов к обучению, в то время как медлительный студент может хорошо усвоить учебный материал [3].

При выставлении годовой общей оценки необходимо полагаться на распоряжение руководителя о проведении самостоятельной графической и практической работы студентов в течение года. Средняя арифметика не должна быть включена в цену. Возможно, студент меньше понимал в графических работах, которые он выполнял раньше, к концу года его знания могут увеличиться. Проекционные знания и пространственное воображение большего числа учащихся станут основой в овладении предметом. Это следует принимать во внимание при проведении общей оценки.

ИСПОЛЬЗОВАННАЯ ЛИТЕРАТУРА

1. Габдреев Р.В. Методология, теория, психологические резервы инженерной подготовки / Р.В. Габдреев. – М.: Наука, 2001. – 167 с.
2. Монахов В. М. Введение в теорию педагогических технологий. – Волгоград: Перемена, 2006. □ 318 с.
3. Бытев. А.А. Методика преподавания технических дисциплин, [Текст], учебное пособие для студентов инженерно-педагогических специальностей высших технических учебных заведений Минск : Вышэйшая школа , 1975 .- 270, 1 с. .- ил., табл.